

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA – TIMONIERUL BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ȚARĂ

Maria FURDUI,
directorul Bibliotecii Publice Raionale
„Vasile Alecsandri”, Telenești

„Am crescut în lectură și lectura m-a crescut”, acesta este adevărul al miilor de copii de la țară, din Republica Moldova, născuți în deceniile de mijloc ale secolului XX. Pentru noi, copiii acestei generații, biblioteca sâtească era metropola care ne oferea toate aventurile lumii: cunoaștere, călătorii, prieteni.

Daca mulți au visat în copilărie să devină cosmonauți, aviatori, visul meu a fost să muncesc în cea mai mare bibliotecă din țară. Destinul m-a chemat să fiu la Telenești. Dar visul s-a transformat într-o viziune: să contribui ca Biblioteca din Telenești să devină una dintre cele mai bune din Moldova, iar cea mai importantă bibliotecă din țară ne oferă tot sprijinul pentru ca viziunea să devină realitate.

În acest an Biblioteca Națională a Republicii Moldova împlinește 190 de ani de la fondare. Ca bibliotecă națională, probabil este surprinzător de tânără în comparație cu cele din alte țări. Dar la fel este cel mai elocvent model de ascendentă evoluție. Atribuțiile sale ca bibliotecă națională s-au extins odată cu dezvoltarea biblioteconomiei din Republica Moldova, în special după anul 1991. Această influență a fost simțită de către toate centrele metodologice teritoriale din țară.

Personal sunt în funcția de directoare din anul 2000. Era o perioadă când strategiile bibliotecilor publice teritoriale nu erau orientate spre dezvoltare, ci doar spre supraviețuire. Experiență managerială nu aveam, resursele financiare erau reduse, salariu foarte mic. Dar aveam o comunitate locală care avea nevoie de bibliotecă, iar noi înțelegeam ce responsabilitate mare purtăm față de cetățeni.

În anul 2000 eram la primul Simpozion bibliologic în calitate de manageră. Am înțeles că erau probleme peste tot. Dar erau și succese. Prin comunicările prezentate specialiștii ne inspirau, abordând bunele practici, pe care le puteam prelua cu succes. Dar cel mai mult ne inspira, motivă și ghida echipa de la Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării de la Biblioteca Națională. Forumurile naționale au fost primele cursuri, care ne-au ajutat să depășim și să transformăm crizele în oportunități. Pe parcursul a 22 de ani nu am ratat niciun simpozion național, iar din toamna anului 2010 – nicio reuniune a CODIBIP, care ulterior a fost redenumită în Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, cât și Conferințele Zonale. Aceste reuniuni profesionale, cu eforturile BNRM, susținute de întreaga comunitate bibliotecară, iar în perioada 2013-2018 de programul NOVATECA și de alți parteneri, donatori interni și externi, au permis ca bibliotecile publice din Republica Moldova să devină o forță puternică, să se consolideze pe piața națională a prestatorilor de servicii informaționale, educaționale, de loisir.

Ultimii 12 ani din istoria bibliotecilor publice teritoriale au fost ani de cotitură radicală. În dezvoltarea multidimensională cu mult succes s-a implicat și Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri” din Telenești.

Suportul metodologic și pulsul actualității venit din partea BNRM îl simțim și îl valorificăm nonstop: prin intermediul site-lui, blogurilor de specialitate, paginilor de pe rețelele de socializare. Printr-un singur click avem acces la cele mai valoroase lucrări de

specialitate: monografii, culegeri, lucrări didactice, bibliografii, biobibliografii, publicații de referință, publicații metodologice, ediții periodice de specialitate, publicații de sinteză, ediții de specialitate. O importantă resursă pentru rețeaua de biblioteci publice sunt prezentările din cadrul reuniunilor naționale, regionale, zonale de pe site-ul www.slideshare.net, repozitoriul național tematic, centrul de resurse. O eficiență și utilitate sporită aplicăm și regăsim în instrumentele digitale de cercetare statistică: Raport 6 C și Raport ORT.

Alături de BNRM și împreună cu ea, bibliotecile teritoriale au trecut și trec prin toate etapele impuse de evoluțiile istorice, politice, sociale, naturale. Apreciem înalt și respectiv am fost mai pregătiți grație implicării prompte și profesioniste a echipei BNRM, alături de ABRM, la crizele sociale și umane din ultimii ani: pandemia și susținerea refugiaților din Ucraina. Nu au fost doar niște recomandări propuse ad-hoc, dar abordări specializate, argumentate, bazate pe cercetări și experiențe cu impact major. Aceste ghidări ne-au ușurat munca și ne ajută să aducem o contribuție maximă la servirea comunității locale, dar și a comunității de refugiați.

Un aport semnificativ la amplificarea și vizibilitatea activității bibliotecilor din rețeaua teritorială îl are Programul Național LecturaCentral, o extindere a Festivalului Național al Cărții și Lecturii. La toate cele 10 ediții rețeaua de biblioteci publice din raionul Telenești s-a implicat activ, iar Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri” a beneficiat de premii și mențiuni în fiecare an.

Important și valoros este suportul acor-

dat de Biblioteca Națională la implementarea unor proiecte regionale de anvergură, precum Festivalul Creatorilor de Poezie „Pe o ramura de grai” de la Telenești. În anul 2016, Vera Osoianu, directoare adjunctă la Biblioteca Națională, scria în cartea de impresii a bibliotecii Telenești: „O relansare a FNCL mult peste așteptările mele. De aici încolo, cu aripile crescute la cele 10 ediții ale Festivalului, colegii mei de la Telenești pot zbura la orice înălțimi!”.

Creștem împreună cu Biblioteca Națională și noi, bibliotecile din teritoriu. Avem modele și standarde înalte de urmat și de atins. Iar toate acțiunile lansate de cea mai importantă bibliotecă din țară sunt însumate în îndemnul pentru bibliotecile publice teritoriale: fiecare instituție este capabilă, cu un management eficient și consolidarea eforturilor tuturor agenților locali, să devină „o bibliotecă națională” pentru comunitatea locală. Iar încrederea dă roade. Rezultatele evaluării au demonstrat-o.

În ceas aniversar venim cu cele mai alese urări pentru specialiștii și miile de utilizatori ai Bibliotecii Naționale. Pe parcursul a 190 de ani de istorie din ziua fondării, ați pășit în pas cu timpul. Echipa bibliotecii, păstrând moștenirea istorică și tradițiile, este întotdeauna deschisă pentru inovații și modernizare. Voi aduceți o enormă contribuție în păstrarea și promovarea tezaurului cultural național și universal, a celor mai de preț valori umane. Dorim Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova o dezvoltare și prosperare durabilă, iar colegilor să rămână un model de profesionalism și competență în permanență. Sănătate, fericire și bunăstare.